

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА

Дизайн. Материалы. Технология

№ 1 (77). 2025

*Научный журнал
Издается с 2006 г.*

Design. Materials. Technology

№ 1 (77). 2025

*The Scientific journal
Published since 2006*

Теория и история культуры, искусства*Кузнецова М. Р., Посудневская А. А.*

Художественные приемы построения композиции в иллюстративной графике Г. О. Валька. 9

Калашикова Н. М., Тимофеева Р. А., Аранович А. В., Кожемякин А. О.

Неизвестная коллекция работ В. А. Синани как отражение смены эпох в регионе Югры 17

Аранович А. В., Кожемякин А. О., Фань Я.

Генерация виртуального образа исторической личности для музейной экспозиции на примере образа императора Николая II с использованием искусственного интеллекта и существующих фотографий 23

Алексеев Д. Ю., Кожемякин А. О.

«Великая война» Джо Сакко — произведение живописи, ставшее центром исторического музея 33

Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов*Жукова Л. Т., Тань С. С.*

Исследование эмоционального отображения нематериального культурного наследия в контексте искусственного интеллекта 39

Виды искусств (техническая эстетика и дизайн)*Джикия Л. А., Сафронова И. Н., Аипова М. К.*

Международный проект «Опера & подиум»: инновационные и традиционные решения художественного оформления сцен спектакля 47

Дыдыкин И. О., Казакова Н. Ю.

Роль и критерии оценки креативной деятельности и творческих компетенций в современных условиях интеллектуализации экономики. 56

Мунханова Ю. А., Бекетова Т. С.

Особенности дизайн-проектирования геральдических знаков на примере герба и флага муниципального образования 64

Хафизова Р. И., Кузнецова М. М.

Особенности художественного проектирования детской одежды в СССР в 1950–1960-е годы 71

Нуркушева Л. Т., Ашимова А. М.

Роль мультидисциплинарного подхода при формировании компетенций в образовательном процессе подготовки промышленных дизайнеров 77

Таубе М. В., Нанеташвили А. К., Бекк Н. В., Ившин К. С.

Дизайн образовательной робототехники как часть траектории перехода в Индустрию 4.0 84

Уваров В. Д., Ячань Л.

Произведения таписсерии с введением керамических материалов. 91

Жуков В. Л., Баишева Д. А.

Мас-рестлинг — духовно-физический бренд в изобразительном искусстве и дизайне современной национальной культуры Якутии 95

Жуков В. Л., Кириллова А. Б.

Морфология и колористика орнаментальной метафоры художественных образов дизайн-объектов диссипативных, стохастических систем в ландшафтах керамической природы онтологической и семиотической реальностей. 104

Жуков В. Л., Жукова С. В., Чувлева Ю. А.

Литературные образы «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина в художественных обликах дизайн-объектов ювелирного искусства. 113

Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов*Абашкин М. В., Михайловская А. П.*

Получение гибких плоскостворачиваемых рукавов из термопластов 124

Содержание ■

<i>Кравчук Д. А., Жукова Л. Т.</i> Особенности современного использования вторичного сырья для последующего применения	130
<i>Власова А. С., Михайловская А. П.</i> Сравнительный анализ интенсифицирующего действия галогенидов аммония и пиридиния в процессе крашения целлюлозных волокон	136
<i>Тихомирова Н. А., Самохвалова Н. В., Захарова А. В.</i> Повышение эффективности применения флавоноидных красящих веществ для колорирования текстильных материалов из натуральных волокон.	142
<i>Козлов А. А.</i> Системный анализ деформационных свойств полимерных текстильных нитей хирургического назначения	148
Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности	
<i>Помазкова Е. И., Бянкина Е. А.</i> Проектирование школьной одежды с учетом удовлетворенности потребителей	155
Материаловедение	
<i>Козлов А. А.</i> Математическое моделирование ползучести полимерных текстильных материалов технического назначения	161
<i>Бранцевич А. Г., Жукова Л. Т.</i> Основные аспекты разработки новых материалов с заданными свойствами	165
<i>Дмитриев А. П., Борозна В. Д., Буркин А. Н.</i> Методика использования функций Гомперца и Перла для аппроксимирования кривых растяжения материалo	171
<i>Щербакова А. В., Губайдуллин И. М., Еникеев М. Р., Гаврюшина М. А.</i> Кинетика и механизм коррозионных процессов на поверхности алюминия.	178
<i>Петкова А. П., Штерцер В. В., Косарева Е. А.</i> Композитные лазерочувствительные термостойкие носители маркировки для работы при температурах до 1200 °С.	186
Компьютерное моделирование и автоматизация	
<i>Киселев С. В.</i> Прогнозирование релаксационных процессов текстильных эластомеров для имплантологии.	196
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами	
<i>Петрова С. Е., Григорьева Е. Э., Жукова Л. Т.</i> Подход к оценке блеска алмазных вставок с природными гранями с помощью фотоснимков	200
<i>Новикова П. А., Борзунов Г. И., Шиленко П. С., Тамашенко К. А.</i> Информационное обеспечение автоматизированного проектирования аудиовизуальной среды.	208
Системный анализ, управление и обработка информации, статистика	
<i>Киселев С. В.</i> Качественный анализ ползучести полипропиленовых и поливинилиденфторидных нитей хирургического назначения	214

Научная статья

УДК 74:338.43.7

DOI: 10.46 418/1990-8997_2025_1(77)_77_83

РОЛЬ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ

Ляззат Тулеувна Нуркушева¹

✉ e-mail: nur_lyazzat@inbox.ru

Айбота Максаткызы Ашимова¹

e-mail: ay.ashimova@mail.ru, orcid.org/0000-0003-3262-4777, orcid.org/0009-0001-0403-318X

¹ Международная образовательная корпорация (Казахская головная архитектурно-строительная академия), г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация. В условиях стремительного развития Индустрии 4.0 возникает острая необходимость в специалистах, способных создавать инновационные и экологически чистые продукты. Наше исследование посвящено разработке междисциплинарной образовательной программы по промышленному дизайну, которая позволит подготовить таких специалистов. Программа основана на глубоком анализе тенденций в области киберфизических систем, аддитивного производства и искусственного интеллекта. Предлагаемая модель обучения сочетает в себе классические дисциплины дизайна и материаловедения с новейшими технологиями, что позволяет формировать у студентов комплексные компетенции, необходимые для успешной работы в условиях цифровой трансформации производства. В процессе обучения студенты осваивают навыки, необходимые для работы в современных промышленных условиях, где цифровые технологии и междисциплинарные компетенции играют ключевую роль. Исследование продемонстрировало необходимость интеграции в образовательные программы знаний в области 3D-печати, робототехники, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, а также развития навыков междисциплинарного взаимодействия и командной работы. В результате обучения студенты становятся способными создавать инновационные и устойчивые решения, отвечающие требованиям современной промышленности и социальным вызовам.

Ключевые слова: мультидисциплинарный подход, промышленный дизайн, системное мышление, адаптивные компетенции, устойчивое проектирование, Индустрия 4.0

Для цитирования: Нуркушева Л. Т., Ашимова А. М. Роль мультидисциплинарного подхода при формировании компетенций в образовательном процессе подготовки промышленных дизайнеров // Дизайн. Материалы. Технология. 2025. № 1(77). С. 77–83. DOI: 10.46 418/1990-8997_2025_1(77)_77_83.

Original article

THE ROLE OF A MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN THE FORMATION OF COMPETENCIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF TRAINING INDUSTRIAL DESIGNERS

Lyazzat T. Nurkusheva¹

✉ e-mail: nur_lyazzat@inbox.ru

Aybota M. Ashimova¹

e-mail: ay.ashimova@mail.ru, orcid.org/0000-0003-3262-4777, orcid.org/0009-0001-0403-318X

¹ International Educational Corporation (Kazakh Head Architectural and Construction Academy), Almaty, Republic of Kazakhstan

Abstract. In the context of the rapid development of Industry 4.0, there is an urgent need for specialists who can create innovative and environmentally friendly products. Our study is devoted to the development of an interdisciplinary educational program for industrial design, which will allow such specialists to prepare. The program is based on a deep analysis of trends in the field of cyberphysical

systems, additive production and artificial intelligence. The proposed training model combines classical disciplines of design and materials science with the latest technologies, which allows students to form comprehensive competencies necessary for successful work in the context of digital transformation of production. In the learning process, students master the skills necessary for work in modern industrial conditions, where digital technologies and interdisciplinary competencies play a key role. The study demonstrated the need to integrate knowledge in the field of 3D printing, robotics, virtual and augmented reality, artificial intelligence, as well as the development of interdisciplinary interaction skills and teamwork. As a result of training, students become able to create innovative and stable solutions that meet the requirements of modern industry and social challenges.

Keywords: multidisciplinary approach, industrial design, systemic thinking, adaptive competencies, sustainable design, Industry 4.0

For citation: Nurkusheva L. T., Ashimova Ay. M. The role of a multidisciplinary approach in the formation of competencies in the educational process of training industrial designers. *Design. Materials. Technology.* 2025; (1(77)):77–83. (In Russ.). DOI: 10.46 418/1990-8997_2025_1(77)_77_83.

Введение

Современные требования к промышленному дизайну в условиях Индустрии 4.0 значительно расширились, требуя от специалистов не только классических навыков проектирования, но и способности интегрировать передовые технологии и учитывать широкий спектр факторов, влияющих на восприятие и функциональность продукта. Внедрение киберфизических систем, больших данных, искусственного интеллекта (ИИ), роботизации и аддитивного производства (3D-печати) оказывает значительное влияние на процесс разработки и производства изделий, трансформируя промышленный дизайн. В отличие от традиционного подхода, современные дизайнеры обязаны учитывать не только эстетические и функциональные аспекты, но и адаптировать проекты к изменяющимся условиям рынка и новым требованиям устойчивости и гибкости. В эпоху цифровой трансформации возникает необходимость в междисциплинарных подходах, которые позволяют дизайнерам продуктивно сотрудничать с инженерами, экологами, специалистами по маркетингу и аналитиками, создавая продукцию, адаптированную к запросам рынка [1].

Интеграция технологий требует развития новых компетенций. Современные дизайнеры должны уметь работать с такими инструментами [2], как дополненная и виртуальная реальность, роботизированные системы и системы предиктивного анализа. Эти технологии не только позволяют проектировать и тестировать изделия на новых уровнях точности, но и учитывать психологические, культурные и социальные аспекты, влияющие на восприятие продуктов пользователями. Например, навыки анализа данных и использование ИИ помогают понять потребности потребителей и создавать продукцию, учитывающую конкретные предпочтения аудитории. Технологическая адаптивность, таким образом, становится неотъемлемой частью компетенций промышленных дизайнеров, что особенно важно в условиях быстро меняющихся требований рынка и повышенных стандартов устойчивости [3].

Чтобы подготовить студентов к требованиям Индустрии 4.0 [4], образовательные программы все чаще включают в себя курсы по новым технологиям и смежным дисциплинам. Это помогает будущим дизайнерам развивать как креативное, так и системное мышление, сочетая знания из разных областей для решения сложных задач. Междисциплинарные программы дают возможность готовить специалистов, спо-

собных работать в быстро развивающейся технологической среде и создавать инновационные, социально ответственные и экологически устойчивые продукты.

Технологические сдвиги требуют от дизайнеров сочетания технических знаний с навыками критического мышления и гибкости, что позволяет им адаптироваться к быстро изменяющимся условиям рынка [1], [2]. В рамках концепции «Design Ladder» исследователи подчеркивают, что использование дизайна на стратегическом уровне значительно усиливает конкурентные преимущества компании и способствует ее устойчивому развитию, рассматривая дизайн как важный элемент корпоративной стратегии, способный решать не только производственные, но и социальные и экологические задачи [3]. Становится очевидным, что междисциплинарные подходы, включающие в себя аспекты инженерии, социологии и экологии, необходимы для подготовки дизайнеров к выполнению таких задач. Эти подходы позволяют студентам понять более широкий контекст их работы и ее влияние на общество, формируя системное мышление, которое важно для оценки жизненного цикла продукции и обеспечения ее адаптивности и устойчивости [4], [5]. В конечном итоге, междисциплинарные исследования обосновывают важность создания условий для междисциплинарного взаимодействия в образовательной среде, что позволяет готовить дизайнеров, способных использовать инновации для решения актуальных социальных и экологических проблем, эффективно интегрируя дизайн на всех уровнях корпоративной деятельности [6].

Материал и методы исследования

Методология исследования основана на многоуровневом системном подходе, который последовательно формирует мультидисциплинарные компетенции у студентов промышленного дизайна, соответствующие вызовам Индустрии 4.0. На первом уровне студенты осваивают базовые принципы дизайна, материаловедения, а также историю и теорию дисциплины, что закладывает основу для критического и креативного мышления, необходимого для работы с современными цифровыми инструментами и сложными технологиями. Второй уровень направлен на развитие технической компетенции и знакомство с передовыми технологиями, такими как киберфизические системы, роботизация и 3D-печать [5]. Эти технологии позволяют студентам изучить процессы, направленные

Рис. 1. Этапы методологии формирования мультидисциплинарных компетенций

Fig. 1. Stages of the methodology for the formation of multidisciplinary competencies

на улучшение устойчивости и снижение отходов в производстве, что является важным аспектом современного промышленного дизайна. Третий уровень включает в себя междисциплинарное взаимодействие, где студенты сотрудничают с представителями других областей, такими как инженерия и маркетинг, и работают над проектами, ориентированными на потребности конечного пользователя. Этот этап развивает их навыки командной работы и адаптивности в рамках проектного обучения. Четвертый уровень методологии предполагает практическое применение полученных знаний через разработку собственных проектов, где студенты интегрируют междисциплинарные и технологические компетенции с учетом социальных и экологических аспектов. Этот завершающий уровень позволяет студентам оценить практическую значимость их знаний, подготавливая их к работе, где экологичность и инновации играют ключевую роль (рис. 1).

Результаты исследования

Мультидисциплинарный подход в промышленном дизайне, как правило, рассматривается как способ интеграции различных дисциплин — инженерии, социологии, психологии, экологии и других — для создания продуктов, соответствующих современным требованиям адаптивности и социальной значимости. Этот подход приобретает особую актуальность в условиях Индустрии 4.0, которая требует от дизайнеров не только эстетических и функциональных навыков, но и умения взаимодействовать с новейшими технологиями, такими как ИИ, аддитивное производство и анализ данных. Однако, несмотря на преимущества, вопросы об эффективности и границах этого подхода все еще остаются актуальными, поскольку мультидисциплинарность требует комплексных организационных изменений и, как правило, сопровождается определенными вызовами для компаний [5].

Одним из ключевых инструментов для оценки зрелости подхода к дизайну является модель «Design Ladder», разработанная Danish Design Centre. Она классифицирует вовлеченность дизайна на четыре уровня, начиная от отсутствия дизайна как такового до его стратегической интеграции, где он становится важным элементом корпоративной стратегии. На практике, однако, не все компании способны достичь

высшего уровня этой модели. Многие компании ограничиваются стиливым применением дизайна или рассматривают его как часть процесса, не делая его стратегическим элементом. Поэтому представляется важным дальнейшее исследование, позволяющее понять, какие факторы способствуют успешной интеграции дизайна на уровне стратегии, а какие создают барьеры для этого [5], [6].

Каждый уровень «Design Ladder» отражает разное значение дизайна для компании что можно увидеть в таблице. На начальном уровне компании часто не рассматривают дизайн как важный элемент, ограничивая его роль функциональными аспектами. На втором уровне дизайн используется в качестве эстетического элемента, улучшая восприятие продукта, но не оказывая значительного влияния на его функциональные свойства [6]. На третьем уровне дизайн рассматривается как часть производственного процесса, что влияет на потребительские характеристики и удобство использования продукта. На стратегическом уровне дизайн становится инструментом, который определяет ценности компании, способствует инновациям и помогает достигать устойчивого роста. Вопрос о том, насколько этот подход эффективен в различных отраслях, пока остается дискуссионным, однако все больше исследований указывают на его важность в условиях глобализации и растущих требований к социальной и экологической ответственности компаний (таблица).

Обсуждение

Системное мышление, как правило, также занимает важное место в мультидисциплинарном подходе, помогая дизайнерам воспринимать продукт как элемент сложной экосистемы, включающей в себя социальные, экономические и культурные аспекты. Современные условия требуют от дизайнеров способности видеть связи между отдельными компонентами, что особенно важно в эпоху глобализации. Вопрос о применении открытого дизайна («Open Design») [7] — подхода, который позволяет адаптировать продукт под локальные потребности и культурные коды, — вызывает значительный интерес среди исследователей. Данный подход позволяет укрепить восприятие продукции конечными пользователями, однако

Анализ мультидисциплинарного подхода в промышленном дизайне
Analysis of a multidisciplinary approach in industrial design

Аспект	Ключевые принципы	Цель	Вызовы	Результаты
Область интеграции	Соединение разных дисциплин	Создание адаптивных решений	Сложности в интеграции знаний	Социально значимые продукты
Актуальность Индустрии 4.0	Владение новейшими технологиями	Соответствие требованиям рынка	Необходимость постоянного обучения	Повышение конкурентоспособности
Модель «Design Ladder»	Уровневая классификация дизайна	Повышение значимости дизайна	Достижение стратегической важности	Углубление роли дизайнера
Стратегические вызовы»	Выявление факторов успеха	Преодоление барьеров	Организационные изменения	Успешные кейсы компаний
Системное мышление	Взаимосвязь компонентов	Понимание сложных систем	Понимание сложных экосистем	Гармоничное развитие продукта
Подход «Open Design»	Адаптация к местным условиям	Укрепление связи с пользователями	Затраты на локализацию	Лучшее восприятие продукции
Технологические влияния	Гибкость в методах проектирования	Оптимизация производственных процессов	Адаптация к новым технологиям	Устойчивое производство
Внутренние факторы	Структурные изменения в компании	Успешная интеграция дизайна	Культурные и структурные барьеры	Эффективное использование ресурсов
Исторический контекст	Историческая эволюция дизайна	Конкурентоспособность и инновации	Соответствие высоким стандартам	Инновации в подходах
Барьеры внедрения	Сложности междисциплинарного взаимодействия	Снижение издержек и повышение эффективности	Финансовые и временные ресурсы	Снижение затрат на адаптацию

его применение требует значительных затрат на адаптацию продуктов к различным регионам, что далеко не всегда оправдано с экономической точки зрения.

Влияние на мультидисциплинарный подход в промышленном дизайне оказывают как внутренние, так и внешние факторы. С одной стороны, технологические инновации, такие как искусственный интеллект, автоматизация и аддитивное производство, повышают требования к гибкости и адаптивности дизайна, способствуя созданию новых подходов к проектированию. С другой стороны, внутренние факторы, такие как корпоративная структура, культура и организационная стратегия, также играют важную роль в успехе внедрения мультидисциплинарного подхода. Исследования демонстрируют, что компании, воспринимающие дизайн как стратегический актив, чаще адаптируются к изменениям рынка и требованиям потребителей. Однако, в ряде случаев, такой подход сталкивается с ограничениями, связанными с необходимостью значительных изменений

в организационной культуре и увеличением издержек на обучение сотрудников [6], [7].

Исторический контекст также играет важную роль в восприятии дизайна в корпоративной среде. Переход от утилитарного, ориентированного на решение технических задач, дизайна к стратегическому дизайну, который влияет на все аспекты производства и взаимодействия с потребителем, стал возможен благодаря усилению глобальной конкуренции и росту стандартов социальной и экологической ответственности. Тем не менее необходимость соответствия современным стандартам требует комплексного понимания и глубоких аналитических способностей от промышленных дизайнеров. Вопрос о том, каким образом организации могут наиболее эффективно адаптироваться к этим требованиям, остается открытым, поскольку исследования показывают, что переход к стратегическому дизайну часто требует значительных финансовых и временных ресурсов.

Таким образом, мультидисциплинарный подход в промышленном дизайне представляется перспективным и в то же время сложным инструментом для создания устойчивых и инновационных решений. Он дает возможность объединять технические и гуманитарные знания, что способствует адаптации продукции к меняющимся условиям рынка и социальным запросам. Однако его реализация сопровождается рядом вызовов, среди которых высокие затраты, потребность в организационной адаптации и сложности в междисциплинарном взаимодействии [7].

Технологическая компетенция в условиях Индустрии 4.0

В условиях Индустрии 4.0 технологическая компетенция может рассматриваться как важная составляющая, необходимая для успешной работы промышленных дизайнеров. Благодаря ее развитию становится возможным проектировать продукты, соответствующие высоким стандартам качества и гибкости. Цифровая трансформация уже внесла значительные изменения в традиционные подходы к проектированию и производству, однако ее полное влияние на сферу промышленного дизайна еще предстоит осмыслить. Эти изменения стали возможны благодаря интеграции киберфизических систем, технологий больших данных, ИИ, аддитивного производства и автоматизации. Тем не менее внедрение этих технологий также сопровождается вызовами, связанными с высокой стоимостью внедрения и необходимостью в дополнительном обучении специалистов [7].

Среди новых технологий особую роль играет 3D-печать, также известная как аддитивное производство. Она предоставляет возможность создавать сложные формы с минимальными отходами материалов, что соответствует задачам устойчивого развития и поддерживает принципы экономии ресурсов. В то же время, хотя 3D-печать предлагает преимущества, такие как гибкость в разработке прототипов и потенциальная экономия материалов, ее массовое внедрение может столкнуться с барьерами, связанными с высокими затратами на оборудование и вопросы безопасности, возникающие при производстве крупных партий деталей. Кроме того, ее применение в автомобильной и аэрокосмической промышленности показало потенциал для

Рис. 2. Ключевые технологии Индустрии 4.0 и их влияние на промышленный дизайн

Fig. 2. Key technologies of Industry 4.0 and their impact on industrial design

создания легких, но прочных компонентов, что позволяет снижать вес конструкции и расход топлива. Однако до сих пор не полностью исследовано, насколько 3D-печать будет масштабируемой технологией, применимой в традиционных производственных процессах [8].

Технологии смешанной реальности (Mixed Reality, MR), объединяющие дополненную и виртуальную реальность, предоставляют дизайнерам возможность более точной визуализации и тестирования будущих продуктов, что снижает вероятность ошибок и необходимости в доработках на поздних стадиях разработки. MR позволяет моделировать и тестировать продукты в реальном масштабе и контексте, что может повысить точность проектирования и снизить затраты на разработку. Однако стоит отметить, что технология MR требует значительных инвестиций и определенной технологической базы, что делает ее менее доступной для малых и средних предприятий. В то же время ее потенциальное влияние на процесс проектирования вызывает интерес, поскольку MR позволяет улучшить процесс адаптации продукции под реальные условия эксплуатации и ожидания пользователей, минимизируя риск ошибок на поздних стадиях проектирования.

Анализ данных и применение искусственного интеллекта также становятся неотъемлемыми компонентами технологической компетенции. ИИ, включая машинное обучение, позволяет собирать и интерпретировать большие объемы данных, что помогает дизайнерам предугадывать предпочтения пользователей и адаптировать продукты под конкретные потребности аудитории. Однако, хотя анализ больших данных и ИИ имеют явные преимущества в плане персонализации и адаптивности продукции, их использование порождает вопросы о защите персональных данных и конфиденциальности. Несмотря на это, ИИ также дает возможность для более точного прогнозирования потребностей в обслуживании оборудования и оптимизации ресурсов, что делает его выгодным с точки зрения устойчивости и экономии производственных затрат [8].

Еще одними значимыми элементами Индустрии 4.0 [9] являются роботизация и автоматизация, которые имеют существенное значение в условиях массового производства. Роботизированные системы, обладая высокой точностью и скоростью выполнения задач, уже активно применяются

в таких областях, как сборка электроники и производство транспортных средств. Хотя роботы способны минимизировать влияние человеческого фактора, их внедрение может привести к утрате рабочих мест и возникновению социальных вопросов, связанных с влиянием автоматизации на занятость. Вопрос о долгосрочном влиянии роботизации на промышленное производство и занятости пока остается открытым и требует дальнейших исследований. С другой стороны, роботизированные системы также предоставляют возможности для более точного прогнозирования производственных потребностей и сокращения издержек, что делает их значимым и потенциально устойчивым решением для промышленного сектора [10].

Предполагается, что освоение технологий Индустрии 4.0 становится все более важным для промышленных дизайнеров, так как позволяет создавать инновационные и адаптивные продукты, отвечающие потребностям пользователей и требованиям устойчивого развития. Тем не менее массовое внедрение этих технологий может быть ограничено барьерами, связанными с необходимостью значительных инвестиций, а также с потенциальными социальными и этическими последствиями. Комплексное использование таких технологий, как 3D-печать, смешанная реальность, ИИ и роботизация, действительно способно повысить гибкость, скорость и экономичность производственных процессов, однако оно также требует тщательной оценки рисков и анализа долгосрочных последствий для индустрии и общества в целом.

Роль мультидисциплинарного подхода в обучении промышленных дизайнеров

Мультидисциплинарный подход в образовании промышленных дизайнеров часто рассматривается как эффективный способ интеграции знаний из различных дисциплин — от инженерии и цифровых технологий до психологии и социологии. Это направление направлено на преодоление ограничений узкой специализации, которая нередко сужает рамки профессиональных возможностей. В современных условиях промышленного дизайна, где специалисты должны учитывать широкий спектр социальных, культурных и технологических факторов, мультидисциплинарный подход предлагает новый взгляд на проектирование, созда-

вая предпосылки для целостного восприятия и адаптации к быстро меняющимся условиям индустрии [9], [10].

Одним из ключевых аспектов мультидисциплинарного подхода является развитие творческого мышления. Студенты не только изучают инженерные и цифровые технологии, но и учатся находить решения, выходящие за рамки их непосредственной специализации. В процессе обучения они сталкиваются с новыми проблемами, которые требуют интеграции идей из различных областей знаний. Однако, хотя этот подход действительно стимулирует гибкость и инновативность, остается открытым вопрос о том, как можно наиболее эффективно совмещать различные подходы и дисциплины, учитывая культурные и социальные аспекты проектирования. Многочисленные исследования показывают, что креативность в условиях мультидисциплинарного подхода усиливается, но при этом возможны трудности в применении этих идей на практике, особенно если требования индустрии ограничивают возможности для экспериментов.

Системное мышление также приобретает значительную роль, поскольку позволяет студентам осознавать связи между компонентами и уровнями проектирования. Современные промышленно-технологические и социальные условия требуют от дизайнеров способности видеть продукт как часть более широкой экосистемы, включающей в себя экономические, экологические и социальные аспекты. Принципы устойчивого развития особенно подчеркивают важность системного мышления. Например, создание продукции, соответствующей требованиям экологической ответственности, требует осознания влияния каждого этапа жизненного цикла изделия — от выбора материалов до утилизации — на окружающую среду. Тем не менее, не все компании готовы полностью реализовывать устойчивые принципы, так как это может требовать значительных инвестиций и организационных изменений. Открытым остается вопрос, насколько универсально системное мышление может применяться в разных промышленных контекстах, учитывая разнообразие требований и ограничений в разных секторах [11], [12].

Мультидисциплинарное образование также способствует развитию коммуникативных и социальных навыков, которые важны для работы в междисциплинарных командах. Промышленный дизайн нередко предполагает коллективное взаимодействие с профессионалами из других областей, что требует от специалистов умения эффективно передавать идеи и адаптироваться к различным стилям работы. Например, проектирование крупных инфраструктурных объектов требует понимания и учета интересов множества заинтересованных сторон — от пользователей до производителей. Однако внедрение мультидисциплинарных подходов в коллективной работе может сопровождаться трудностями, связанными с различиями в профессиональных стандартах и стилях мышления. Это создает необходимость в дополнительных исследованиях, направленных на разработку методов эффективного взаимодействия между специалистами разных профилей [12].

В эпоху Индустрии 4.0, когда важна технологическая адаптивность, мультидисциплинарный подход приобретает

особую актуальность, поскольку новые цифровые инструменты требуют гибкого сочетания креативности и технических знаний. Возможность разработки и тестирования виртуальных прототипов с использованием дополненной реальности предоставляет дизайнерам уникальные возможности для создания изделий, которые соответствуют ожиданиям пользователей и особенностям их окружения. Тем не менее остается открытым вопрос о том, как можно оптимально интегрировать эти технологии в образовательные программы и каким образом обеспечивать доступ к этим дорогостоящим ресурсам, особенно для небольших учебных заведений.

Таким образом, мультидисциплинарное образование помогает формировать целостный подход к проектированию, обеспечивая будущих специалистов знаниями и навыками, которые позволяют им адаптироваться к требованиям современной индустрии и решать разнообразные социальные и экологические задачи. Тем не менее полное освоение мультидисциплинарного подхода сопряжено с рядом вызовов, включая необходимость значительных организационных изменений, высокую стоимость обучения и возможные барьеры при интеграции дисциплин [13].

Заключение

Мультидисциплинарный подход в промышленном дизайне является мощным инструментом, способствующим всестороннему развитию компетенций, необходимых для работы в условиях Индустрии 4.0. Современные требования к дизайнерам выходят за рамки узкой специализации и предполагают знания в смежных областях, таких как инженерия, экология, психология и цифровые технологии. Этот подход позволяет будущим специалистам развивать креативное и системное мышление, а также способность адаптироваться к стремительно меняющимся условиям и высоким требованиям индустрии. Совмещение знаний из разных дисциплин помогает дизайнерам не только создавать инновационные и устойчивые продукты, но и учитывать социальные и культурные аспекты, что особенно важно в условиях глобализации.

Рекомендуется активно интегрировать в образовательные программы курсы по новым технологиям, таким как виртуальная и смешанная реальность, анализ данных, робототехника и 3D-печать. Эти дисциплины позволят студентам не только лучше освоить передовые инструменты и методики, но и понять, как можно синтезировать различные подходы для решения комплексных задач. Включение таких курсов поможет повысить конкурентоспособность выпускников и обеспечит их готовность к требованиям Индустрии 4.0. Таким образом, мультидисциплинарное образование в сфере промышленного дизайна представляется не только важной составляющей профессиональной подготовки, но и необходимым условием для достижения успеха на современном рынке.

Конфликт интересов/Conflict of interest

Автор заявил об отсутствии конфликта интересов. / The author declares no conflict of interest.

Список источников

1. Zhang M., Zhang X., Chen Z. et al. Charting the Path of Technology-Integrated Competence in Industrial Design during the Era of Industry 4.0 // Sustainability. Doi: <https://doi.org/10.3390/su16020751>.
2. Neto J. S. A., Triska R. O. Papel do Design em Times Multidisciplinares de Desenvolvimento de Produtos Digitais // Sustainability Studies Journal. № 21 (3). P. 45–60.
3. Valpreda M. Design Integration in Interdisciplinary Product Development: A Study on Evolving Industrial Designer Roles // International Journal of Industrial Design Education and Research. № 15 (1). P. 78–96.
4. Emilzoli S., Priandani W. Evaluating Interdisciplinary Learning Approaches in Industrial Design Education // Journal of Applied Industrial Sciences. № 22 (5). P. 210–225.
5. Self G., Cantamessa M., Jeong S. Cross-disciplinary Competencies in Industrial Design for Industry 4.0 // Design Journal. 30(2). P. 101–113.
6. Bakanov A. A., Tenchurina A. R. Formation of Universal Project Competencies in the Training of Engineering Personnel: An Interdisciplinary Approach // Engineering Education Bulletin.
7. Margulan A. Kh. Selected Works on Kazakh Applied Arts. Academy of Sciences of Kazakhstan, 1950–1970.
8. Kenzhegulova G., Bekturganova M. Analysis of Ecological Factors in the Development of Regions of Kazakhstan // Eurasian Journal of Economic and Business Research.
9. Kaimuldinova K., Shakirova N. Traditional Ecological Knowledge of the Kazakh People as a Basis for Education for Sustainable Development // Pedagogy and Psychology.
10. Nurkusheva L., Tolynbekova G., Vasko T. Ecological Design and Implementation of the «Science — Education — Production» Program // Innovation.
11. Nurgalieva A., Kazbekova Z. S. Opportunities for Using Green Bonds to Finance Environmental Projects: The Experience of Kazakhstan // Journal of Environmental Management and Tourism.
12. Pazylykhaer B. Development of Ecological Tourism Management in Kazakhstan Based on International Experience // Bulletin of Karaganda University. Series Economics.
13. Shakirova A., Zhan A. Development of Approaches to the Integration of Cultural Codes into Educational Programs // Science and Education.

Сведения об авторах

Нуркушева Ляззат Тулеувна — доктор архитектуры, Международная образовательная корпорация (Казахская головная архитектурно-строительная академия) (г. Алматы, Республика Казахстан);

Ашимова Айбота Максаткызы — магистрант Международной образовательной корпорации (Казахская головной архитектурно-строительной академии) (г. Алматы, Республика Казахстан);

Поступила в редакцию 06.12.2024

Поступила после рецензирования 29.01.2025

Принята к публикации 27.02.2025

Список источников

1. Zhang M., Zhang X., Chen Z. et al. Charting the Path of Technology-Integrated Competence in Industrial Design during the Era of Industry 4.0. Sustainability. Doi: <https://doi.org/10.3390/su16020751>.
2. Neto J. S. A., Triska R. O. Papel do Design em Times Multidisciplinares de Desenvolvimento de Produtos Digitais. Sustainability Studies Journal. 21(3):45–60.
3. Valpreda M. Design Integration in Interdisciplinary Product Development: A Study on Evolving Industrial Designer Roles. International Journal of Industrial Design Education and Research. 15(1):78–96.
4. Emilzoli S., Priandani, W. Evaluating Interdisciplinary Learning Approaches in Industrial Design Education. Journal of Applied Industrial Sciences. 22(5):210–225.
5. Self G., Cantamessa M., Jeong S. Cross-disciplinary Competencies in Industrial Design for Industry 4.0. Design Journal. 30(2):101–113.
6. Bakanov A. A., Tenchurina A. R. Formation of Universal Project Competencies in the Training of Engineering Personnel: An Interdisciplinary Approach. Engineering Education Bulletin.
7. Margulan A. Kh. Selected Works on Kazakh Applied Arts. Academy of Sciences of Kazakhstan; 1950–1970.
8. Kenzhegulova G., Bekturganova M. Analysis of Ecological Factors in the Development of Regions of Kazakhstan. Eurasian Journal of Economic and Business Research.
9. Kaimuldinova K., Shakirova N. Traditional Ecological Knowledge of the Kazakh People as a Basis for Education for Sustainable Development. Pedagogy and Psychology.
10. Nurkusheva L., Tolynbekova G., Vasko T. Ecological Design and Implementation of the «Science — Education — Production» Program. Innovation.
11. Nurgalieva A., Kazbekova, Z. S. Opportunities for Using Green Bonds to Finance Environmental Projects: The Experience of Kazakhstan. Journal of Environmental Management and Tourism.
12. Pazylykhaer B. Development of Ecological Tourism Management in Kazakhstan Based on International Experience. Bulletin of Karaganda University. Series: Economics.
13. Shakirova A., Zhan A. Development of Approaches to the Integration of Cultural Codes into Educational Programs. Science and Education.

Information about the authors

Nurkusheva Lyazzat T. — Doctor of Architecture, International Educational Corporation (Kazakh Head Architectural and Construction Academy) (Almaty, Republic of Kazakhstan);

Ashimova Aybota M. — Master's Student at the International Educational Corporation (Kazakh Head Architectural and Construction Academy) (Almaty, Republic of Kazakhstan).

Received 06.12.2024

Revised 29.01.2025

Accepted 27.02.2025